

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК: 330.1

DOI: 10.5281/zenodo.13895711 <https://zenodo.org/record/13895711>

О РОЛИ КРЕАТИВНОГО РАБОТНИКА В ЭКОНОМИКЕ XXI ВЕКА

Гречко Михаил Викторович¹

Кандидат экономических наук, доцент, доцент института туризма, сервиса и креативных индустрий, ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону, Россия, (mvgrechko@inbox.ru), (ORCID 0000-0002-8196-3807)

Плешивцева Анна Алексеевна²

Кандидат экономических наук, доцент института туризма, сервиса и креативных индустрий, ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону, Россия, (pleshivtseva_anna@mail.ru), (ORCID 0000-0001-7200-6100)

Ключевые слова: *творчество, креативный работник, креативный класс, производительные силы, производственные отношения, социально-классовый анализ*

Для цитирования: Гречко М.В., Плешивцева А.А. О роли креативного работника в экономике XXI века // Вопросы политической экономии. 2024. № 3(39). С. 150-168.

ON THE ROLE OF THE CREATIVE WORKER IN THE ECONOMY OF THE XXI CENTURY

Mikhail V. Grechko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Institute of Tourism, Service and Creative Industries. Federal state Autonomous educational institution of higher education «Southern Federal University», Rostov-on-Don, Russia, (mvgrechko@inbox.ru.), (ORCID 0000-0002-8196-3807)

Anna A. Pleshivtseva

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Institute of Tourism, Service and Creative Industries. Federal state Autonomous educational institution of higher education «Southern Federal University», Rostov-on-Don, Russia, (pleshivtseva_anna@mail.ru), (ORCID 0000-0001-7200-6100)

Keywords: *creativity, creative worker, creative class, productive forces, production relations, social class analysis*

For citation: Grechko M.V., Pleshivtseva A.A. On the role of the creative worker in the economy of the XXI century. Problems in Political Economy. 2024;3(39):150-168.

JEL codes: B20, B22, B41

¹ © Гречко М.В., 2024

² © Плешивцева А.А., 2024

Пролог: введение в контекст исследования

Как известно, существующий на определенный исторический момент тип общественно-экономической системы формирует соответствующие, тождественные ему производительные силы (технологический базис) и производственные отношения (существующие связи). В XXI веке мы являемся свидетелями качественного скачка в системе технологического развития; на авансцену выходят т.н. «новые» производительные силы, основой которых выступает творческий труд и креативный работник. Непосредственно генезис (пост)индустриальной экономики трансформирует и социальную структуру общества, обусловленную развитием класса «интеллектуалов», как основного носителя инновационного и творческого потенциала. Некоторые из исследователей (например, В.Л. Иноземцев) предрекают им в будущем роль господствующего класса. С другой стороны, некоторые марксисты (А.В. Бузгалин, А.И. Колганов и др.), опираясь на познавательный потенциал марксистско-классового анализа, указывают на формировании нового элемента в пирамиде эксплуатации труда капиталом – эксплуатации креативного труда. Несмотря на то, что большая часть сказанного относится к области гипотез и априорных заключений, одно несомненно точно – переход к технологиям, основанным на использовании творческого труда, требует более глубокого переосмысления роли и значения креативного работника как первичной «клеточки» соответствующего класса, в системе общественного воспроизводства в структурном разрезе. В этой связи исследование роли и значения креативного работника – как основной производительной силы (пост)индустриальной модели развития экономики, представляет собой качественно значимую и достаточно слабо специфицированную исследовательскую проблему в современном поле общественных наук, требующую всесторонней проработки и конкретизации.

Методология исследования и изученность темы

Строго выбор научного метода в исследовательской практике должен соответствовать и быть адекватен содержанию поставленной задачи. Опираясь на представленную логику, а также на характер заявленной научной проблемы, сначала определим цель, объект и предмет исследования, и лишь затем приведем соответствующие доводы и замечания касаясь востребованной методологии.

Согласно обозначенной в вводной части актуальности, а также заявленной в теме работы проблеме, цель настоящего исследования – в первичном приближении может состоять в выявлении роли, а также обосновании качественных характеристик и особенностей креативного работника, как основной производительной силы в (пост)индустриальной модели развития экономики XXI века, опираясь на познавательный потенциал социально-классового анализа.

В рамках предложенной гносеологической конструкции, предмет исследования включает в себя качественное представление конституирующих характеристик креативного работника как основного элемента системы прогрессивных производительных сил, и соответствующего класса в рамках перехода к (пост)индустриальной экономике, его места в социальной структуре общества и дальнейших перспективах воспроизводства и развития.

Объект исследования – выражается посредством соответствующего предмета науки. В нашем случае это (пост)индустриальная экономическая система XXI века в своей онтологии и перспективе.

Методологическая палитра представленного исследования представлена следующими инструментами. Остановимся на их представлении более детально.

Диалектический метод, востребованный для качественного представления эволюционной динамики генезиса креативного класса, позволяющий понять логику общественных (классовых) изменений. Диалектика основана на (1) исследовании *процесса* (т.е. движении и изменении), а не «вещи в себе», а также (2) *понимании* вещей в их взаимосвязи.

Социально-классовый анализ структуры общества, основанный на марксистской познавательной доктрине, по праву считается наиболее разработанной методологической системой. Он воплощает в себе значительный эвристический потенциал, т.к. позволяет выявить законы движения классовых обществ, их борьбу и другие флуктуации. Его познавательные потенции, по отношению к нашему предмету исследования позволяют качественно определить основные характеристики креативного работника, как основного элемента креативного класса, его место в координатах системы общественного производства, постиндустриальных производственных отношений, социальном и общественном процессе.

Метод научной абстракции – в системе общественных наук позволяет, в частности, системно представлять соответствующие категории в их развитии. В нашем случае, в качестве подобной абстракции выступает с одной стороны «творческий труд» как преодоление отчуждения и «распредмечивания» субъекта, с другой стороны – «креативный работник» как основная производительная сила новой постиндустриальной экономики и новый элемент в пирамиде эксплуатации труда капиталом.

Обзор литературы по проблеме исследования. Впервые в системе наук об общественном устройстве однородные социальные группы были описаны в работах представителей французской историко-философской школы Ф. Гизо, Ф. Минье и А. Тьера в XIX веке. В частности, показано различие классовых противоречий, потребностей; представлен исторический характер классовой борьбы и экономическая анатомия классов. Аргументировано, что экономическое положение является базисом для формирования политико-культурной надстройки (А. Сен-Симон).

Наиболее всесторонне разработанной считается теория социально-классовой структуры общества, предложенная К. Марксом (Маркс, 1960) и Ф. Энгельсом, vznikшая как продолжение и развитие идей величайших представителей философии (Гегель, 2005), политической экономии (А. Смит (Смит, 2020), Д. Рикардо) и социализма (П.-Ж. Прудон, А. Сен-Симон). По их мнению, капиталистическому обществу присуща социально-классовая структура, с соответствующей классовой дифференциацией интересов. В 1882 г. Ф. Энгельс в работе «Развитие социализма от утопии к науке» пишет, что «...вся прежняя история, за исключением первобытного состояния, была историей борьбы классов...» (Энгельс, 1937, с. 51). Представитель немецкой школы марксизма К. Каутский в качестве основных критериев классовой дифференциации выделял такие экономические показатели, как размер доходов и источники их распределения. В работах К. Маркса мы также можем встретить размышления о роли творческого труда, как инструмента перехода от мира отчуждения и эксплуатации³ к миру, где основная ценность – Человек.

³ *Справка:* именно при помощи категорий «отчуждение» и «эксплуатация» К. Маркс дает формальное представление феномена рабства и соответствующих отношений им детерминированных.

Позднее, существенный вклад в развитие марксистской теории об эволюции общества внесли советские философы-марксисты и обществоведы (например, М.Н. Покровский (Покровский, 1969), Н.В. Хессин, К.П. Тронеv (Тронеv, 1966) и др.), среди которых особо следует выделить В.И. Ленина (Ленин, 1970). Результатом их научного поиска явилось выявление основных причин классовой дифференциации – экономических⁴, обусловленных разделением труда и приведших к социально-общественному неравенству, отношениям классовой эксплуатации, а также к появлению особым образом организованного института капиталистической общественно-экономической системы – государства. Также можно отметить значительный вклад в теорию социально-классовой структуры общества представителей западной школы исторического марксизма, например, Э. Райт (Райт, 1980), который полагал, что в основе классовой дифференциации находятся совместные «классовые интересы» членов общества, выводимые из совместного опыта.

Современные представители школы критического марксизма, среди которых Н.А. Цаголов (Цаголов, 2017), А.В. Бuzгалин, А.И. Колганов (Бuzгалин, Колганов, 2018), М.И. Воейков (Воейков, 2015), свой исследовательский фокус направляют как на практическое приложение познавательного потенциала марксистско-классовой теории к анализу современного социально-общественного ландшафта, так и на исследование проблем отчуждения человека в эпоху постмодерна, формированию контуров т.н. «царства свободы» и определения в нем места Человека. Г.А. Маслов, как представитель ортодоксальной марксистской традиции, проводит разграничение между креативным и простым квалифицированным трудом, выделяя их системные характеристики (Маслов, 2018).

Представляют также интерес актуальные работы В.Н. Рогожниковой, полагающей, что творческий продуктивный труд, есть «... неисчерпаемый ресурс адаптации к непредсказуемым ... изменениям» (Рогожникова, 2023).

Нельзя также не упомянуть представителей институциональной школы и показать их вклад в исследование роли творческого труда, а также т.н. «неэкономических» факторов развития в постиндустриальной модели хозяйствования. Среди них В.М. Полтерович (Полтерович, 1998), А.А. Аузан (Аузан, 2023), Д.Л. Данилов, А.В. Савватеев, С. Хантингтон, Г. Хофстеде, Р. Инглхарат (Инглхарт, 2011), Я. Алган, П. Каю и др. В частности, А.А. Аузан полагает, что развитие креативных индустрий является необходимым условием для развития национальной экономики в рамках новой реальности. В качестве примеров продуктов отечественной креативной индустрии им выделены отечественные программные разработки, мультипликационные и анимационные фильмы.

Что касается авторского вклада в исследуемую проблему, то он представлен в ряде предшествующих публикаций (Гречко, Алавердов, 2023), (Стасев, Гречко, 2023), (Arkhipov et al., 2023), выполненных в рамках марксистского подхода, системного анализа, диалектического метода с опорой на отдельные элементы инструментария поведенческих наук в экономической теории.

⁴ *Справка:* в основе материалистического понимания истории лежит положение, согласно которому производство и обмен товаров составляют базис всего общественного строя. Конечной причиной всех общественных трансформаций выступает способ (читай, технология) производства товаров и их последующего обмена, детерминирующий впоследствии изменение производственных отношений. Именно по этой причине *корень всех общественных трансформаций лежит в экономической плоскости.*

Результаты исследования

Как было сказано в вводной части, экономическая анатомия классового устройства общества, начала формироваться в домарковский период в трудах буржуазных экономистов. Любая теория, по мнению Ф. Энгельса, должна исходить из накопленного ранее идейного материала. Все это можно с полным основанием отнести и к социально-классовому анализу, в рамках разработанной К. Марксом и его последователями теории классовой борьбы. Приведем соответствующие аргументы, представив их в виде системы тезисов.

Во-первых, по мнению К. Маркса, капиталистическому обществу присуща социально-классовая структура, с соответствующей классовой дифференциацией интересов. В этой связи капитализму имманентно присущи эндогенные противоречия; к примеру, между общественным характером производства и частной формой присвоения результатов. Важнейшими основаниями для выделения классов, является то место, которое они занимают в следующих координатах системы: общественного производства, производственных отношений, политическом и общественном процессе, культуре.

Во-вторых, разделение общества на группы с устойчивыми интересами – классы – происходит вследствие различия в распределении общественного продукта. *Общественные классы* – это продукт экономических отношений, адекватных в качественном аспекте своей эпохе. Так, в период феодального Средневековья, начал формироваться класс буржуазии, поначалу существовавшей в форме феодального сословия. Как уже было сказано, в 1882 г. Ф. Энгельс напишет, что «...вся прежняя история, за исключением первобытного состояния, была историей борьбы классов...» (Энгельс, 1937, с. 51). При этом и буржуазия, и пролетариат как классы были порождены развитием крупной промышленности.

В-третьих, возникновение частной собственности в исторической ретроспективе не является результатом политики принуждения. Наоборот, частная собственность формируется как следствие трансформации производительных сил и производственных отношений, т.е. по *экономическим* причинам. Изменение хозяйственного положения неизменно порождает изменения политического строя, т.е. надстройки. В рамках капиталистического способа производства господствующие производительные силы вошли в непреодолимое противоречие с самим способом производства, что привело к необходимости развития качественно иных их форм производства – социалистических, стоящих на более высокой ступени развития. Промышленное производство, во время индустриального капитализма, обладая более прогрессивными производительными силами, имеет и потенциал, для разрешения конфликта между этими производительными силами и формами обмена.

В-четвертых, противоречие между *общественным производством* и *капиталистическим присвоением* являются антагонистическими классовыми противоречиями между пролетариатом и буржуазией, которые наиболее сильно проявляются в период кризисов. Производительные силы, выражаясь марксовым языком, «восстают» против способа производства, как качественно не соответствующего, и стремятся его «уничтожить», разрешить противоречие, тем самым перейти к признанию общественного характера их проявления⁵.

⁵ Справка: у Маркса представление взаимосвязи классов с историческими фазами развития производств ведет к неизбежности формирования бесклассового общественного устройства.

В XXI веке новые производительные силы⁶, опосредованные логикой и содержанием НТР переросли позднекапиталистическую форму их воплощения (способ производства). В частности, происходит замещение т.н. «живого» труда «овеществленным», естественного интеллекта – искусственным. Соответственно возникает *объективное противоречие* между посткапиталистическими производительными силами и существующим способом производства и распределения, которое должно быть разрешено диалектически для формирования новой (пост)индустриальной системы общественного устройства, что потребует в перспективе соответствующего теоретического оформления. Подобные эволюционные переходы приводят к качественным трансформациям, выраженным в форме *скачка* (Рисунок 1).

Рисунок 1. Скачкообразный характер эволюции капиталистической системы (S_1) во времени (Т) и переход ее в новое качество (S_2): редукция

Источник: разработано авторами, по (Бузгалин, Колганов, 2018).

Как мы видим из Рисунка 1, в основе процесса развития системы S_1 лежит явление чего-то *качественно более прогрессивного*, либо новой *формы* существующего объекта. Тем самым развитие не тождественно простому изменению. Процессу развития присущ фазный поступательный характер изменений, о чем будет сказано далее.

Отметим, что сегодня в научном поле законченной модели (пост)индустриальной экономики будущего не существует. Подобная модель есть всегда результат общественного консенсуса и объективных законов развития исторического процесса. Вместе с тем содержательно экономическая модель XXI века представляет собой макрообъект, который историчен и имеет конкретные пространственно-временные границы⁷, а также соответствующие формы воплощения. В основе ее структу-

⁶ *Справка:* в настоящее время основным драйвером экономической динамики является развитие цифровых технологий, микроэлектроники и систем искусственного интеллекта. Так, наиболее конкурентоспособные страны мира (например, США) достигают порядка 90% прироста ВВП за счет научно-технической сферы и высокотехнологичных отраслей. Показательна при этом статистика, согласно которой доля расходов на НИОКР США и Китая, по данным PPI Radically Pragmatic, в 2022 году составляет 1316 млрд долл. и около 50% мировых расходов. Что касается отечественной экономики, то, в соответствии с приведенными А.Г. Аганбегяном данными по состоянию на 2022 г. наблюдается существенное отставание по показателям инновационности не только от стран капиталистического ядра, но и от среднеразвитых стран капиталистической периферии.

⁷ *Справка:* отметим, в философии категория «пространство» содержательно характеризует прежде всего наличие места, в котором существуют (сосуществуют) «вещи» (объекты, предметы) и явления. Соответственно, экономическая система существует только в определенном пространстве. Кроме того, →

ры находятся соответствующим образом организованные производительные силы и производственные отношения, составляющие базис.

В основе эволюции экономических систем лежат логистические законы развития и колебательный характер процессов экономического развития, который описывают S-образные кривые. Колебательные процессы в эволюционной динамике экономических систем формализуются посредством теории циклического развития и детерминированы замещением доминантного фактора в структуре производительных сил. Графически логика эволюции экономических систем представлена на Рисунке 2.

Рисунок 2. Графическое представление смены экономических систем ($S_1 \rightarrow S_2$) в их эволюционном развитии

Источник: авторская разработка.

Как представлено на Рисунке 2, любая макросистема (S_1), с присущим ей уровнем и характером развития производительных сил и производственных отношений, поступательно эволюционирует и эффективно развивается до некоторого момента времени ($t_{кр}$) в соответствии с обозначенными фазами (от фазы I – генезиса к фазе III – заката). Происходит формирование соответствующего типа производственных отношений, адекватных новому технологическому базису. Трансформирующаяся система объективных общественных отношений ведет в свою очередь к изменению типа общественного устройства (институты, структуры и т.д.). В фазе II доля новых технологий, качественно замещающих устаревшие, становится критической. Именно такого рода восхождение в конечном итоге и предопределяет диалектическую логику процесса смены системы S_1 качественно иной системой (S_2), одномоментно сосуществующей с ней. Более содержательно фазная динамика и диалектика эволюции экономических систем раскрыта в предшествующих авторских работах (Arkhipov at al., 2023).

→ экономические системы, являясь макрообъектами историчны и конкретны (принцип историзма), т.е. существует только конкретная качественно определенная система (например, доиндустриальная, индустриальная и т.д.). Так, генезис индустриального капитализма и его последующее развитие происходит в соответствующих пространственных границах – на территории Европы. К. Маркс в Т. 1 «Капитала», описав генетически всеобщие характеристики капитализма вообще, показал его родовые черты, опираясь на современный (ему) индустриальный капитализм в Англии.

В пространственно-временных границах экономической модели XXI века одномоментно сосуществуют разнокачественные системы, находящиеся в различных фазных состояниях эволюционной динамики; причем обозначенные системы связаны между собой диалектически. Так, индустриальная система находится в фазе своего регресса, а (пост)индустриальная – в границах фазной трансформации – смены фазы генезиса, фазой активного развития, сопровождающейся сменой качества *производственных отношений* (Рисунок 3).

Рисунок 3. Графическое представление фаз эволюции экономических систем в координатах исторического процесса и эффективности

Источник: авторская разработка.

На Рисунке 3, как мы видим, часть кривой ниже оси абсцисс (фаза III) характеризует часть цикла, в которой использование имеющихся в наличии производительных сил теряет экономический смысл и происходит постепенное их технологическое замещение.

Кроме того, в рамках фазы (III) – регресса индустриальной экономической системы происходит процесс дивергенции и диффузии основных социальных классов. Наблюдается также обусловленное логикой эволюции системы, усложнение социально-классовой структуры⁸. Сам капитализм также претерпевает различного рода мутации и видоизменения⁹. Напомним, что социальная структура капиталистической системы представляет собой пространственный срез социальных структур капитализма в его ретроспективе: от мануфактуры до (пост)индустрии. Также отмечается трансформация технологических основ капитализма – происходит генезис и последующее развитие (пост)индустриальных технологических укладов, основанных на развитии цифровых технологий, микроэлектроники и систем искусственного интеллекта¹⁰.

⁸ Справка: например, появление прекариата Г. Стэндинга, креаклов Р. Флориды, лиц творческих профессий, представителей т.н. «свободных профессий» и т.д.

⁹ Справка: профессор Д. Лейн выделяет две модели капитализма: либеральная рыночная экономика (применяется в англосаксонских странах) и организованная рыночная экономика (Германия, Дания, Франция, Япония).

¹⁰ Справка: в представленном ключе наиболее интересна идея, предложенная автором концепции мир-системного анализа И. Валлерстайном, согласно которой он связывал логику развития длинных волн циклов Н. Кондратьева (45-60 лет) с процессами накопления капитала и нормы прибыли. Показательно также выделение в рамках длинных волн отдельных фаз развития: А-фазы (нововведения, инвестиции) и Б-фазы (замещение неэффективных производительных сил). При этом И. Валлерстайн сознательно уходит от оценки представленных фаз как «положительной» и «отрицательной».

В фазе (III) – регресса экономической системы мы можем наблюдать достаточно широкую и слабо специфицированную палитру социальных слоев. Непосредственно генезис (пост)индустриальной экономики трансформирует социальную структуру общества, обусловленную зарождением и последующим развитием класса креативных работников, как основного носителя инновационного и творческого потенциала.

Некоторые исследователи-марксисты (А.В. Бузгалин, А.И. Колганов и др.), опираясь на познавательный потенциал марксистско-классового анализа, выделяют следующую классовую иерархию в рамках системы позднего капитализма: люмпены, класс наемных работников, крестьянство, работники кооперативных и колхозных предприятий, лица творческих профессий (креативный класс), мелкие частные собственники (представители «свободных профессий»), класс буржуазии. Т.к. в качестве предмета нашего исследования находится креативный работник соответственно, то далее представляется логичным дать ему качественную характеристику как элементу обозначенной социальной группы, выделив т.н. «родовые» особенности, попутно содержательно определив соответствующую институцию – креативную индустрию, служащую основным местом его сосредоточения и воспроизводства.

Как известно, экономическая система XXI века по преимуществу отождествляется с рынком, т.к. именно в неоклассике, приобретшей статус экономического *mainstream*, проявляется методологическая «вульгарность» по отношению к политэкономической исследовательской программе¹¹. Сегодня, кажется, что между рынком и экономикой стерты все границы. Очень часто термин «рыночная экономика» используется как эрзац «капитализма». Дело в том, что рыночная модель перераспределения гораздо старше капиталистического способа производства, который является одной из фаз ее развития. Соответственно, подобные тождества не имеют оснований.

В конце XX – начале XXI вв. рынок становится тотальным (А.И. Неклесса, Л.А. Булавка-Бузгалина и др.)¹², охватывая и проникая во все сферы общественной жизни (например, товарный фетишизм, «отношения (отчуждения) вне рынка», культура также превращается в рынок), и формируя власть над всеми общественными отношениями и социальными группами. Рынок изолированных и обособленных производителей в эпоху позднего капитализма трансформируется в тотальный рынок сетей, контролируемый глобальным капиталом и ТНК.

Однако именно в этих условиях креативный работник выходит на авансцену и становится основной производительной силой с присущими ему специфическими чертами и местом в системе общественного производства. Дальше наша задача заключается в эскизной прорисовке «портрета» креативного работника и представлении его качественных характеристик.

¹¹ *Справка:* «вульгарным» направлением экономической мысли считается поверхностное толкование исследуемых явлений; доминирование внешней формы над сутью. Так, И.Г. Блюмин различия «вульгарной» экономики от классической политэкономии видит в том, что неоклассика не ставит своей целью исследование внутренней сущности явлений, ограничиваясь внешними зависимостями. Такой позиции придерживаются, в частности, профессор МГУ В.Н. Черковец, профессор ИЭ РАН Н.В. Сычев и др.

¹² *Справка:* некоторые авторы даже пишут о рыночной тоталитарности, тотальном рынке сетей (Дж. Сорос, Н. Райт, Г. Маркузе, Д.К. Стожко и др.).

Во-первых, креативный работник – это основная «клеточка», основной элемент соответствующего социального класса «ядра» (пост)индустриальной экономики XXI века¹³. Так, высокотехнологичное производство требует определенного уровня организации науки и инноваций¹⁴, а также наличия системы расширенного воспроизводства работников, обладающих высоким уровнем креатива. Генезис и последующее распространение передовых технологий происходит в странах посткапиталистического «ядра», по логике способствуя росту совокупной производительности труда, в то время как менее прогрессивные производительные силы вытесняются в страны периферии, где еще сохраняется возможность их применения за счет эксплуатации дешевого труда. Соответственно, посткапиталистическая периферия, становится преимущественно территорией развития индустриального труда, где он активно воспроизводится.

Во-вторых, в XXI веке для креативного работника происходит качественная трансформация содержания его труда – он становится потребностью, а не необходимостью, требующей соответствующих ресурсов для удовлетворения. Для творческой деятельности нет границы между рабочим временем и досугом. Свободное время выступает одновременно и как мотив и как ресурс. Кроме того, в продуктивной деятельности, в акте творчества, происходит т.н. прогрессивная, возрастающая отдача потенциала работника. Известно, что в процессе творческой деятельности, активизируются соответствующие нейроны головного мозга, отвечающие за этот процесс, вызывающие выброс т.н. «гормонов счастья». Таким образом, в основе творческой деятельности находится самомотивация, т.е. желание делать то, от чего ты получаешь удовольствие. Именно на этой основе и возникают феномены «ответственного труда» и «ответственного потребления».

В-третьих, основной ресурс креативного работника – его личные качества – теперь не могут быть подвергнуты отчуждению. Все дело в том, что труд креативного работника не может быть подчинен реально, т.к. результат труда находится в области продуктивной деятельности, следовательно, собственник капитала вынужден покупать и «личность». Все это формирует новый элемент в пирамиде эксплуатации труда капиталом в XXI веке.

В-четвертых, формирование новых отношений эксплуатации требуют соответствующих институциональных механизмов их оформления. В качестве подобного инструмента выступает долгосрочный, а иногда и пожизненный контракт, т.к. конечный результат труда (культурный феномен, благо и т.д.) сложно прогнозировать. Отсюда востребованы новые эффективные капитальные комбинации, когда креативному работнику выплачивается часть рентного дохода. В итоге креативный работник становится сотворцом создания общественного богатства, превращенно в интеллектуальную ренту, с достаточно широким диапазоном значений.

Опираясь на вышесказанное, мы можем вычлениить т.н. «центр притяжения» или системный элемент в структуре труда креативного работника. Им выступает творческий потенциал личности (или творчество). Именно творческий потенциал

¹³ *Справка:* профессор Белорусского государственного университета П.С. Лемещенко приводит статистику, согласно которой страны G7 контролируют порядка 90% рынка патентной продукции и компьютерной техники.

¹⁴ *Справка:* по данным Global Innovation Index Database, Cornell, INSEAD and WIPO за 2021 год США возглавляют рейтинг стран по показателю качества инноваций. Экономика Китая занимает 16 место, а РФ – 28.

креативного работника является одним из системных условий развития экономики и общества, становясь важнейшей характеристикой поведения экономических агентов. Творчество в экономике является результатом объективизации, одной из качественных характеристик трудового поведения личности, ее продуктивной деятельности, попутно являясь качественной характеристикой экономики XXI века. Так, В.Н. Рогожникова, доцент экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, выделяет основные характеристики современного этапа развития экономики и общества и пишет, что «Процессы передачи информации все более обуславливают развитие общества. С новой ролью знаний обусловлено и изменение социальной структуры общества» (Рогожникова, 2023). Старший научный сотрудник Центра методологических и историко-экономических исследований ИЭ РАН Г.А. Маслов (Маслов, 2018), проводит разграничение между креативным и простым квалифицированным трудом. Это различие состоит в том, что квалифицированный труд, требующий определенного уровня и качества образования, вместе с тем допускает определенную степень рутинизации. Одним из обстоятельств, сдерживающих развитие творческой и креативной деятельности, является существующий разрыв между актами производства и потребления, вследствие формирования еще одного вектора человеческой деятельности – центростремительного (Павлов, 2024).

Важно отметить, что творческий потенциал личности это не просто «фигура речи». Это содержательная характеристика, которая выражается (или объективизируется) в структуре мыслей креативного работника. Так В.В. Вересаев в публичной лекции для литературной студии «Что нужно для того, чтобы быть писателем?» указывает, что творческий процесс не тождественен умственной деятельности. Он намного сложнее. Творческий процесс позволяет не только проявить свое личное «Я», посредством воспроизводства культурного феномена, но и представить соответствующие классовые детерминанты. Тем самым создается классовый стиль, проявляющий себя в общественной практике (например, стиль в культуре советского периода). Кроме того, воспроизводство творческого потенциала личности в феномене культуры позволяет преодолеть (или *снять*) т.н. «отчуждение» Человека. Напомним, по мнению К. Маркса «отчуждение» представляет собой процесс овеществления природы Человека, когда вещь обладает статусом существования и начинает господствовать над своим творцом, определяя его социальное положение и статус.

Таким образом, подводя некий промежуточный итог под сказанным выше, следует заметить, что творческий потенциал креативного работника имманентно воплощен в качественных характеристиках как рабочей силы, так и возникающих в процессе взаимодействия трудовых отношений. Он проявляется в межличностном доверии, солидарности, ответственном потреблении (потреблять то, что нужно для эффективного воспроизводства Личности) экономических агентов, а также в функционировании национальных институтов, одним из которых является культура¹⁵;

¹⁵ *Справка:* экспертная группа компании *InterMedia* провели исследование на тему «Экономика культуры РФ 2018–2023». По результатам исследования в 2023 г. оборот индустрии культуры составит 4,425 трлн руб., что на 6,8% больше аналогичного показателя прошлого года. Показательно, что индустрия культуры становится коммерчески привлекательной. Так, доходы от коммерческой деятельности в 2023 г. выросли на 31% по отношению к 2022 г. Это явно позитивный сигнал, т.к. общественная элита, ставящая своей целью развитие государства, традиционно инвестировала в культуру. При этом бюджетное финансирование индустрии культуры меньше 1% ВВП, что явно недостаточно для опережающего развития. Стратегическое выстраивание т.н. «экономики культуры» напрямую зависит от идеологии и национальной идеи.

при этом, что показательно, именно рынок сдерживает их опережающее развитие, формируя соответствующие «мутации» и «превращения»¹⁶ для продления бытия капиталистической индустрии.

В социальном аспекте работники креативных индустрий формируют соответствующий общественный слой – класс, которому присуща своя ниша в структуре общественного производства и организации. При этом можно предположить, что в креативную эпоху, классовая принадлежность определяется не отношением к средствам производства, а *посредством характера деятельности* человека. У представителей креативного класса, характер деятельности, характеризуется высокой долей креатива, т.е. творчества, воплощенного в соответствующем потенциале личности.

В начале XXI века понятие креативного класса в научный оборот системы общественных наук было введено Р. Флоридой (Флорида, 2016). Указывается, что классу креативных работников присущи такие качественные особенности как: инновационное мышление, высокий творческий потенциал, склонность к рискам и нестандартным решениям и т.д.¹⁷ Креативное развитие происходит в определенных «центрах» креативности, соответствующим «принципу 3Т» – технологии, талант, толерантность. Так, например, креативный класс Китая гетерогенен и имеет тенденцию к концентрации лишь в определенных локусах страны. К этому заключению приходят в своих исследованиях отдельные китайские специалисты (Yu W., Tan X., 2022).

Применительно к нашей стране, доля креативного класса в структуре экономики РФ, согласно методологии определения численности креативных работников как занятых в креативных индустриях, составляет порядка 5% от общей численности занятых (около 3,4 млн человек по данным за 2021 г. (Боос и др., 2023, с. 24)). Структура креативного класса характеризуется высоким уровнем неоднородности. Так, практически половину всех представителей креативного класса (около 43,4%) составляют специалисты по рекламе, маркетингу и разработчики программного обеспечения.

Что касается социального «портрета» типичного представителя среднего класса, то по актуальным данным ЦМИЧП ВШЭ 2023, это высокообразованный (специалитет или магистратура) мужчина 25-35 лет (около 40% от общей численности), преимущественно работающий не по гибкому графику (обусловлено структурой креативной индустрии) и обладающий продвинутыми профессионально-техническими (цифровыми) навыками, а также использованием профессиональной документации. Что касается обладания «мягкими» навыками, то они следующие: умение принимать быстрые и нестандартные решения, многозадачность, стрессоустойчивость и т.д.

¹⁶ *Справка:* как известно, одной такой «превращенной» формой власти, искажающей истинное содержание объекта, является власть бюрократии, выпукло проявившая себя во времена позднего СССР. Метафизика бюрократии, мораль власти, служащей своим интересам, выпукло проявляется в формуле, которую вывел в романе «Бесы» Ф.М. Достоевский: правовые сдержки и противовесы проявляются и исчезают, когда это надо власти (элитам). Позднее, практически спустя полвека, на III съезде комсомола В.И. Ленин скажет, что полезно пролетарской революции, то и нравственно.

¹⁷ *Справка:* также следует сказать, что Р. Флориду критики обвиняют в чрезмерной оптимистичности, касаясь контуров формируемого им будущего. Критикуется абсолютизация «креативности», справедливо отмечается, что должна увеличиваться доля заработной платы в структуре дохода. Но этого не происходит.

«Ядро» креативного класса составляют представители т.н. высокотехнологичных сфер, «традиционного» креативного сектора (искусство, культура, шоу-бизнес, медиа культура и т.д.), а также обладатели смежных творческих специальностей (см. классификатор креативных индустрий). Представители креативного класса локализованы преимущественно в городских агломерациях (около 80% занятых по данным ЦМИЧП ВШЭ¹⁸), т.к. именно там бизнес-индустрии выступают в роли драйвера экономического развития. Объясняется это тем, что современная городская среда в рамках (пост)индустриальной системы развития производительных сил в соответствии с концепцией «зеленой» экономики¹⁹ представляет собой пространство, определяемое как био- и гео- ценоз с такими перспективами развития как: кросс-секторальное взаимодействие, повышенная мобильность креативных работников, технологичность (NBIC – технологии) и т.д.

Следует заметить, что развитие на основе био- и геоценозов радикально меняет все технологии. Происходит качественный скачок в системе производительных сил, и роль креативных индустрий в этом процессе сложно переоценить. Напомним, что еще у К. Маркса будущее историческое развитие заключается в уничтожении репродуктивного труда и переходе к продуктивной деятельности.

Как известно, исторический процесс имеет объективные характеристики и соответствующую логику воспроизводства. Исторический процесс развития позднего капитализма (III фаза – регресса) наглядно свидетельствует, что существуют классовые противоречия между интересами сложно дифференцированного труда креативного работника и интересами глобального капитала, которые выражаются в том, что труд креативного работника (как предельная абстракция) не может быть подчинен *реально*. Капиталист вынужден покупать «личность». Все это формирует новый элемент в пирамиде эксплуатации – эксплуатацию труда креативного работника. Зачастую сейчас подобного рода противоречия в социальной плоскости переносятся из капиталистического центра и воспроизводятся на периферии (конфликты в Сирии, Украине и т.д.)²⁰. Как уже говорилось, обозначенные противоречия могут быть разрешены только диалектически.

Критическая масса креативных работников сосредоточена в соответствующих институтах, именуемых креативными индустриями, которые наряду с цифровыми платформами составляют каркас построения экономики (пост)индустрии, которую некоторые исследователи еще называют цифровой²¹. Так, в XXI веке, соответствующие информационные технологии обеспечивают порядка 75% добавленной стоимости в странах капиталистического ядра. И эта доля имеет потенциал для дальнейшего роста. По оценкам UNESCO в 2022 году вклад креативного сектора в глобальный ВВП оценивался на уровне 3%, а доля занятых 6,2%.

¹⁸ *Справка:* https://www.hse.ru/data/2023/11/08/2053532913/Human_Capital_NCMU_Digest_Special_Issue_1_Russia_Creative_Class_02-2022.pdf (дата обращения: 07.06.2024).

¹⁹ *Справка:* касаясь концепции «зеленой» экономики отметим, что некоторые исследователи (например, М. Хазин) полагают, что это новая колониальная модель. Экономика «оплаты» за выбросы в окружающую среду, основанная на переносе «грязных» производств на периферию.

²⁰ *Справка:* по данным ООН в 2022 году в мире насчитывалось порядка 108,4 миллиона человек, перемещенных в результате войн, преследований, насилия, нарушений прав человека или стихийных бедствий.

²¹ *Справка:* по мнению авторов, цифровую экономику в первичном приближении можно определить как специфический способ хозяйственной деятельности, основанный на соответствующих производительных силах (технологиях) V техноуклада – автоматизация, робототехника, IT – устройства и т.д.

В работах ряда исследователей, посвященных феномену креативных индустрий, указывается, что «...представления об этих индустриях касаются медиакультуры, связи культурной продукции и экономических инноваций, а также общественных культурных институтов» и описываются при помощи ряда моделей (Potts, Cunningham, 2008). Вместе с тем указывается и на существенные разночтения в толковании (Рубан, 2023). Так, в западных экономических системах, для определения принадлежности хозяйствующего субъекта к «креативной индустрии» пользуются системой критериев, приведенных в «Оксфордском справочнике креативных индустрий». Помимо традиционных сфер (искусство, культура, шоу-бизнес, медиа и др.) к креативным также относят всех занятых творческим трудом в промышленном производстве, а также на вспомогательных работах. Некоторые исследователи (Müller at al., 2009) также выделяют три признака идентификации предприятий, относящихся к креативным индустриям:

- (1) постоянное воспроизводство инноваций и новых продуктов;
- (2) являются поставщиками инновационных разработок и соответствующих продуктов смежным предприятиям;
- (3) активно приобретают, внедряют и продвигают на рынок цифровые технологии.

Соответственно, опираясь на вышесказанное, можно выделить два системных признака отнесения хозяйствующих субъектов к т.н. креативной индустрии:

Во-первых, характер деятельности (она должна быть креативной, или иначе – творческой).

Во-вторых, сотрудникам организации должен быть присущ высокий уровень творческой составляющей в структуре личности.

Таким образом, креативные индустрии могут быть классифицированы как некие *хозяйственные системы, объединенные общим компонентом – повышенной долей творческой составляющей в структуре создаваемого продукта*. В основе креативных индустрий лежит интеллект (в различных формах) и соответствующие инструменты его продуцирующие. Драйвером развития данной сферы являются цифровые технологии. Показательна статистика Российского экспортного центра (РЭЦ), согласно которой в 2018 году капитализация предприятий соответствующих индустрий около 2,3 трлн долл. США и свыше 30 млн занятых. По последним данным Digital TV Research, капитализация рынка цифровых контент-платформ и видео-тримминга в некоторых странах т.н. «капиталистического ядра» (например, в экономике США) к 2024 г. достигнет уровня 24,5 млрд долл., превысив аналогичные показатели за 2018 год примерно на 250%. Также говорится, что темпы роста мирового сегмента данного рынка составляют порядка 15% в год (при объеме в 104 трлн долл.)²².

Что касается нашей страны, то в России примерно 2% ВВП приходится на креативные индустрии²³, в то время как среднемировое значение находится на уровне 6% от ВВП. Численность занятых в креативном секторе составляет 3,4 млн человек – 4.8% (Рисунок 4).

²² Справка: <https://nris.ru/blog/chto-takoe-kreativnye-industrii/> (дата обращения: 07.06.2024).

²³ Справка: по оценкам ИСИЭЗ НИУ ВШЭ составил 2,64%.

Рисунок 4. Динамика доли занятых в креативном секторе экономики России (в %)

Источник: составлено по данным Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Режим доступа: <https://issek.hse.ru/news/807190597.html> (Дата обращения: 05. 06. 2024).

По мнению некоторых авторов, «...в целом в настоящее время креативная индустрия в России находится на стадии активного развития. В 2019 г. объем рынка креативных индустрий составил 3,8 трлн руб. Среди наиболее развитых отраслей можно выделить кино, музыку, телевидение, рекламу и дизайн» (Курочкин, 2023).

Резюмируя сказанное, мы видим, что в аспекте перехода к т.н. (пост)индустриальной экономической модели XXI века основной производительной силой становится креативный работник, составляющий основу соответствующего класса (находящегося в фазе генезиса), а креативные корпорации становятся основной формой организации капитала. Именно наличие критической массы работников, обладающих высоким творческим потенциалом востребовано для перехода к т.н. «новой индустриализации», которая по мнению некоторых исследователей (С.Д. Бодрунов, А.В. Бузгалин и др.), предполагает пересмотр отношения к труду человека и переходе от модели *homo economicus* к *homo creator*. В этой связи особо востребовано также опережающее развитие качеств человека, доминирование интеллекта над технологиями.

Заключение

Проведенное исследование позволило получить следующие выводы, отраженные в представленных ниже положениях:

Во-первых, в тексте содержательно определена экономическая модель XXI века, которая представляет собой макрообъект, с присущими конкретными пространственно-временными границами и соответствующими формами воплощения. В основе ее структуры находятся соответствующим образом организованные производительные силы и производственные отношения, составляющие базис. Отмечено, что законченной модели (пост)индустриальной экономики будущего не существует; она всегда результат общественного консенсуса и объективных законов развития исторического процесса.

Во-вторых, аргументировано, что в XXI веке новые производительные силы переросли позднекапиталистическую форму их воплощения (способ производства). В рамках фазы (III) – регресса индустриальной экономической системы происхо-

дит процесс дивергенции и диффузии основных социальных классов. Основной производительной силой становится креативный работник, составляющий основу соответствующего класса, а креативные корпорации становятся основной формой организации капитала.

В-третьих, опираясь на познавательный потенциал социально-классового анализа, дана качественная характеристика креативного работника как осевого элемента обозначенной социальной группы; выделены т.н. его «родовые» особенности.

В-четвертых, высказана мысль, о том, что творческий потенциал креативного работника имманентно воплощен в его качественных характеристиках как рабочей силы, так и возникающих в процессе взаимодействия трудовых отношений. Он проявляется в межличностном доверии, солидарности, ответственности, поведении экономических агентов, а также в функционировании национальных институтов, одним из которых является культура.

ЛИТЕРАТУРА

Аузан А.А. Культурные коды экономики: Как ценности влияют на конкуренцию, демократию и благосостояние народа. М.: Издательство АСТ, 2023. – 160 стр.

Боос В.О. и др. Рейтинг креативных регионов России // Научный дайджест. Спецвыпуск. / Отв. ред.: О.В. Ворон. М.: НИУ ВШЭ. 2023. № 3. С. 1–34.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. Т. 2: Теория: Глобальная гегемония капитала и ее пределы. М.: ЛЕНАНД, 2018. – 904 с.

Воейков М.И. Вперед к капитализму? К вопросу о предстоящей стадии социально-экономического развития России // Свободная мысль. 2015. № 4. С. 126-139.

Гегель Г.В.Ф. Наука логики. СПб.: Наука, 2005. – 799 с.

Гречко М.В., Алавердов В.В. Творческий труд в эпоху циркулярной экономики. В сборнике: цифровая экосистема экономики. Сборник статей по итогам X-й международной научно-практической онлайн-конференции. Южный федеральный университет. Ростов-на-Дону, 2023. – 312 с.

Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные ценности и демократия: последовательность человеческого развития. М.: Новое издательство, 2011. – 464 с.

Курочкин В.Н. Креативная индустрия в экономике России: реальность и потенциал в сервисной деятельности // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т. 17. № 5. С. 69-77. DOI: 10.5281/zenodo.10425637

Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 39. М.: Издательство политической литературы, 1970. – 623 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Капитал. Т. 1. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 23. М.: Государственное издательство политической литературы, 1960. – 920 с.

Маслов Г.А. Творческий труд: предпосылка теоретической революции? // Философия хозяйства. 2018. № 2. С. 93-109. DOI: 10.5281/zenodo.8320052

Павлов М.Ю. География постэкономики: Родовые поместья как вектор будущего // Философия хозяйства. 2024. № 2. С. 116-132.

Покровский М.Н. Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / Под редакцией А.М. Прохорова. Том 17. 3-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1969. – 615 с.

Полтерович В.М. Факторы коррупции // Экономика и математические методы. 1998. Т. 34. № 3. Стр. 2-37.

Райт Э. Марксистские концепции классовой структуры // Politics & Society. 1980. № 3. Стр. 23-370.

Рогожникова В.Н. Понятие творчества в современной экономической науке // Вопросы политической экономии. 2023. № 3(35). С. 174-187. DOI: 10.5281/zenodo.8320052

Рубан Д.А. Туризм и креативные индустрии в свете международного исследовательского опыта: географический обзор // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т. 17. № 5. С. 59-68. DOI: 10.5281/zenodo.10423085

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / Перевод с английского П. Ключкина. М.: Эксмо, 2020. – 1056 с.

Стасев М.А., Гречко М.В. Представление структурно-логической модели процесса повышения конкурентоспособности специалистов креативной индустрии (на примере сферы услуг) // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т. 17. № 5. С. 31-44. DOI: 10.5281/zenodo.10420682

Тронеv К.П. Экономические основы динамики реальных доходов трудящихся при социализме. М.: Издательство Московского университета, 1966. – 83 с.

Флорида Р. Креативный класс. Люди, которые меняют будущее. М.: Миф, 2016. – 384 с.

Цаголов Г.Н. Революция и экономика // Научные труды Вольного экономического общества России. 2017. Т. 204. № 2. 267-272.

Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке. М.: Издательство молодая гвардия, 1937. – 111 с.

A.Y. Arkhipov at all. Dialectics of the evolution of economic systems // International Journal of Trade and Global Markets. 2023;18(2-3):143–158. DOI: 10.1504/IJ-TGM.2023.135615

Müller K. at all. The role of creative industries in industrial innovations. Innovation: Organization & Management. 2009;11(2):148-168. doi: 10.5172/impp.11.2.148

Potts J., Cunningham S. Four models of the creative industries. International Journal of Cultural Policy. 2008;(14):233-247.

Yu W., Tan X. The creative class in China: Heterogeneity and its regional determinants // Managerial and Decision Economics. 2022;(43):3466-3478.

Информация об авторах

Гречко Михаил Викторович – кандидат экономических наук, доцент, доцент института туризма, сервиса и креативных индустрий, ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону, Россия.

(E-mail: mvgrechko@inbox.ru) (elibrary AuthorID: 303065) (ORCID 0000-0002-8196-3807)

Плешивцева Анна Алексеевна – кандидат экономических наук, доцент института туризма, сервиса и креативных индустрий, ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону, Россия.

(E-mail: pleshivtseva_anna@mail.ru) (elibrary AuthorID: 999584) (ORCID 0000-0001-7200-6100)

Заявленный вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

REFERENCES

Arkhipov A.Y. at all. Dialectics of the evolution of economic systems. International Journal of Trade and Global Markets. 2023;18(2-3):143–158. DOI: 10.1504/IJT-GM.2023.135615

Auzan A.A. Cultural codes of the economy: How values influence competition, democracy and welfare of the people. M.: AST Publishing House, 2023. – 160 p. (In Russ.)

Boos V.O. at all. Rating of creative regions of Russia. Nauchnyj dajdzhest=Scientific digest. Special Issue. Editor-in-Chief: O.V. Voron. National research university higher school of economics. 2023;(3):1-34. (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. Global capital. T. 2: Theory: Global hegemony of capital and its limits. M.: LENAND, 2018. – 904 p. (In Russ.)

Cagolov G.N. Revolution and economy. Nauchnye trudy Vol'nogo ekonomicheskogo obshchestva Rossii=Scientific works of the Free Economic Society of Russia. 2017;204(2):267-272. (In Russ.)

Engel's F. The development of socialism from utopia to science. M.: Young Guard, 1937. – 111 p. (In Russ.)

Florida R. Creative class. People who change the future. M.: Myth. 2016. – 384 p. (In Russ.)

Grechko M.V., Alaverdov V.V. Creative labor in the era of circular economy. In the collection: digital ecosystem of economy. Collection of articles based on the results of the X-th international scientific and practical online conference. Southern Federal University. Rostov-on-Don. 2023. – 312 p. (In Russ.)

Hegel G.V.F. Science of Logic. SPB: Science, 2005. – 799 p. (In Russ.)

Inglehart R., Welzel K. Modernization, Cultural Values and Democracy: The Sequence of Human Development. Moscow: New Publishing House, 2011. – 464 p. (In Russ.)

Kurochkin V.N. Creative industry in the Russian economy: reality and potential in service activity. Servis v Rossii i za rubezhom=Service in Russia and abroad. 2023;17(5):69-77. DOI: 10.5281/zenodo.10425637 (In Russ.)

Lenin V.I. Complete Works Collection. T. 39. M.: Publishing house of political literature, 1970. – 623 p. (In Russ.)

Marks K., Engel's F. Capital. T. 1. Marx K., Engels F. Works. 2nd ed. Vol. 23. M.: State Publishing House of Political Literature, 1960. – 920 p. (In Russ.)

Maslov G.A. Creative labor: a prerequisite for theoretical revolution? Filosofiya hozyajstva=Philosophy of Economy. 2018;(2):93-109. DOI: 10.5281/zenodo.8320052 (In Russ.)

Müller K. at all. The role of creative industries in industrial innovations. Innovation: Organization & Management. 2009;11(2):148-168. DOI: 10.5172/impp.11.2.148.

Pavlov M.Yu. Geography of post-economics: Family estates as future vector. Filosofiya hozyajstva = Philosophy of Economy. 2024;(2):116-132. (In Russ.)

Pokrovsky M.N. The Big Soviet Encyclopedia: in 30 vol. Edited by A.M. Prokhorov. Vol. 17. 3-rd ed. M.: Soviet Encyclopedia, 1969. – 615 p. (In Russ.)

Polterovich V.M. Factors of corruption. Ekonomika i matematicheskie metody=Economical and mathematic method. 1998;34(3):2-37. (In Russ.)

Potts J., Cunningham S. Four models of the creative industries. International Journal of Cultural Policy. 2008;(14):233-247.

Rajt E. Marxist concepts of class structure. *Politika i obshchestvo=Politics & Society*. 1980;(3):23-370. (In Russ.)

Rogozhnikova V.N. The concept of creativity in modern economic science. *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy*. 2023;3(35):174-187. DOI: 10.5281/zenodo.8320052 (In Russ.)

Ruban D.A. Tourism and creative industries in the light of international research experience: a geographical review. *Servis v Rossii i za rubezhom=Service in Russia and abroad*. 2023;17(5):59-68. DOI: 10.5281/zenodo.10423085 (In Russ.)

Smith A. Research on the nature and causes of the wealth of nations. Translated from English by P. Klyukin. M.: Eksmo, 2020. – 1056 p. (In Russ.)

Stasev M.A., Grechko M.V. Presentation of the structural and logical model of the process of increasing the competitiveness of creative industry specialists (by the example of the service sector). *Servis v Rossii i za rubezhom=Service in Russia and abroad*. 2023;17(5):31-44. DOI: 10.5281/zenodo.10420682 (In Russ.)

Tronnev K.P. Economical bases of dynamics of real incomes of workers under socialism. M.: Moscow University Publishing House, 1966. – 83 p. (In Russ.)

Voyeikov M.I. Forward to capitalism? To the question of the upcoming stage of socio-economic development of Russia. *Svobodnaya mysl'=Liberty Thought*. 2015;(4):126-139. (In Russ.)

Yu W., Tan X. The creative class in China: Heterogeneity and its regional determinants. *Managerial and Decision Economics*. 2022;(43):3466-3478.

Information about the authors

Mikhail V. Grechko – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Institute of Tourism, Service and Creative Industries. Federal state Autonomous educational institution of higher education «Southern Federal University», Rostov-on-Don, Russia.

(E-mail: mvgrechko@inbox.ru) (elibrary AuthorID: 303065) (ORCID 0000-0002-8196-3807)

Anna A. Pleshivtseva – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Institute of Tourism, Service and Creative Industries. Federal state Autonomous educational institution of higher education «Southern Federal University», Rostov-on-Don, Russia.

(E-mail: pleshivtseva_anna@mail.ru) (elibrary AuthorID: 999584) (ORCID 0000-0001-7200-6100)

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию: 24.04.2024; одобрена после рецензирования: 25.08.2024; принята к публикации: 11.09.2024.